

TEMA 1199 DO STF: As condenações transitadas em julgado em matéria de ato de improbidade administrativo culposo e o princípio da retroatividade da sanção mais benéfica

**Thobyras Torres Araujo¹
João Chaves Boa Ventura²**

RESUMO

A Lei 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa – LIA), classificada por Oliveira e Halpern (2021) como um dos principais instrumentos normativos que compõem o Sistema Brasileiro de Combate à Corrupção, foi significativamente alterada pela Lei 14.230/2021. Em termos gerais, a reforma legislativa representou uma descaracterização substancial da redação original do diploma legal, com a modificação de quase todos os seus dispositivos. Apesar de a numeração da Lei 8.429/1992 ter sido formalmente mantida, do ponto de vista material, seu conteúdo foi amplamente reformulado. Trata-se, portanto, de uma nova norma jurídica, embora conserve a mesma identificação numérica. Em 12 de dezembro de 2022, foi divulgado o acórdão referente ao Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) nº 843.989/PR, por meio do qual o Supremo Tribunal Federal (STF) examinou a possibilidade (ou não) de aplicação retroativa das disposições introduzidas pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a LIA. Na mencionada decisão, o STF entendeu que o princípio da retroatividade da norma penal mais benéfica não se aplica automaticamente à responsabilização por atos civis ilícitos de improbidade administrativa, diante da ausência de previsão legal expressa. Assim, o presente Trabalho de Conclusão de Curso, adotando a metodologia de cunho bibliográfico, a qual, conforme Minayo (2008), pode ser conduzida por meio de uma das três abordagens mais consolidadas — análise de conteúdo, análise do discurso e análise dialética/hermenêutica —, propõe-se a examinar se a decisão da Suprema Corte está alinhada à doutrina dominante e aos entendimentos previamente consolidados no STJ sobre o ato culposo de improbidade administrativa e o princípio da irretroatividade, previsto no art. 5º, XL, da Constituição da República, além da hipótese de sanção administrativa mais benéfica. A partir das delimitações e limitações da pesquisa, conclui-se que o princípio da retroatividade da norma mais favorável insere-se no campo do Direito Administrativo Sancionador e é aplicável ao regime sancionatório da improbidade administrativa, de acordo com os fundamentos jurídicos e fáticos apresentados. Logo, a decisão do Supremo Tribunal Federal destoa da doutrina majoritária e dos posicionamentos anteriormente adotados pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à improbidade culposa e à retroatividade da norma mais benéfica.

Palavras-chave: Improbidade Administrativa. Direito Administrativo Sancionador. Retroatividade.

¹ Graduando do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: thobyras.araujo@rede.ulbra.br.

² Professor Mestre, orientador da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso II, do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: boaventuraadvocacia10@gmail.com.

ABSTRACT

Law No. 8,429/1992 (Administrative Improbability Law – LIA), identified by Oliveira and Halpern (2021) as one of the main legal instruments within the Brazilian Anti-Corruption System, underwent significant amendments through Law No. 14,230/2021. Broadly speaking, the legislative reform resulted in a substantial alteration of the original wording, with nearly all provisions of Law 8,429/1992 being modified. Although the numbering of the original law was formally retained, its material content was deeply transformed. In essence, it constitutes a new statute, despite maintaining the same legal identifier. On December 12, 2022, the judgment in the Extraordinary Appeal with Agravo (ARE) No. 843,989/PR was published, in which the Federal Supreme Court (STF) analyzed the (non-)retroactivity of provisions introduced by Law No. 14,230, dated October 25, 2021, which reformed the Administrative Improbability Law. In this decision, the Court ruled that the principle of retroactivity of the more lenient criminal law does not automatically extend to civil liability for acts of administrative improbity, due to the lack of express legal provision. Accordingly, this undergraduate thesis, adopting a bibliographic research methodology — which, according to Minayo (2008), may be conducted through one of the three most recognized approaches: content analysis, discourse analysis, or dialectical/hermeneutic analysis — seeks to examine whether the Supreme Court’s decision aligns with the dominant legal doctrine and the precedents established by the Superior Court of Justice (STJ) regarding negligent acts of improbity and the principle of non-retroactivity as provided in Article 5, item XL of the Federal Constitution, in addition to the existence of a more favorable administrative sanction. Based on the defined scope and limitations, the research concludes that the principle of retroactivity of the more favorable law belongs to the realm of Sanctioning Administrative Law and is applicable to the legal framework of administrative improbity. Thus, the Supreme Court’s ruling diverges from the majority doctrine and the precedents previously applied by the STJ regarding negligent improbity and the retroactivity of more lenient sanctions.

Keywords: Administrative dishonesty. Sanctioning Administrative Law. Retroactivity.

1. INTRODUÇÃO

A Lei 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa – LIA), considerada por Oliveira e Halpern (2021) como um dos principais instrumentos jurídicos integrantes do Sistema Brasileiro de Combate à Corrupção, passou por diversas modificações pela Lei 14.320/2021.

Em síntese, a Reforma legislativa representa uma descaracterização da redação originária do texto legal, com a modificação de quase todos os dispositivos da Lei 8.429/1992. Formalmente, restou preservada a numeração da Lei 8.429/1992. Contudo, sob o aspecto material, o conteúdo da Lei de Improbidade Administrativa foi intensamente alterado. Trata-se, de fato, de uma nova Lei com a mesma numeração. O Direito Público é repleto de normas jurídicas que tipificam sanções pela prática de atos ilícitos. Destacam-se no campo do Direito Público Sancionador, o Direito Penal e o Direito Administrativo Sancionador.

Independentemente das eventuais tentativas de distinção entre os dois campos principais do Direito Público Sancionador, de acordo com Oliveira e Halpern (2021):

No rol exemplificativo, destaca-se o princípio da irretroatividade previsto no art. 5º, XL, da CRFB que dispõe: “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. Não obstante a expressa referência à “lei penal”, o referido princípio deve ser aplicado, também, ao Direito Administrativo Sancionador, inclusive no campo da improbidade administrativa. Em consequência, a norma sancionadora mais benéfica deve retroagir para beneficiar o réu na interpretação e aplicação dos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa.

Diante disso, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deliberou, em fevereiro de 2018, sob relatoria da ministra Regina Helena Costa, pelo reconhecimento da possibilidade de aplicação retroativa da norma mais favorável no campo do Direito Administrativo Sancionador. Conforme expresso no voto da eminente relatora: Regina Helena Costa: “Constato, portanto, ser possível extrair do artigo 5º, XL, da Constituição da República princípio implícito do Direito Sancionatório, qual seja: a lei mais benéfica retroage”.

Entretanto, em 12 de dezembro de 2022, foi publicado o acórdão referente ao Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) nº 843.989/PR, no qual o Supremo Tribunal Federal (STF) examinou a possibilidade (ou não) de aplicação retroativa das disposições da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que promoveu alterações substanciais na Lei de Improbidade Administrativa (LIA).

Na mencionada decisão, o STF entendeu que o princípio da retroatividade da norma penal mais benéfica não se aplica automaticamente à responsabilização por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, em razão da inexistência de previsão legal expressa. Segundo o próprio Tribunal: “sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador”.

Assim, a Suprema Corte adota uma leitura restritiva do inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal, que menciona expressamente a “lei penal” (MENDES, 2023). Diante disso, este trabalho de conclusão de curso, com base na metodologia bibliográfica — que, conforme Minayo (2008), pode ser desenvolvida a partir de três vertentes principais: análise de conteúdo, análise do discurso e análise dialético-hermenêutica — pretende investigar se a interpretação adotada pelo STF está alinhada com a doutrina predominante e os posicionamentos anteriormente firmados pelo STJ quanto ao ato de improbidade culposa, ao princípio da irretroatividade previsto no art. 5º, XL, da CRFB, e à possibilidade de aplicação de sanção administrativa mais favorável.

2. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

No âmbito do Direito Público, observa-se que este “tem por finalidade regular as relações do Estado com outro Estado, ou as do Estado com seus súditos, quando procede em razão do poder soberano, e atua na tutela do bem coletivo [...]” (PEREIRA, 2009, p. 13).

Nesta pesquisa, destacam-se três ramos integrantes do Direito Público interno: o Direito Administrativo, o Direito Penal e o Direito Processual Penal. Isso se justifica pelo fato de que, nesses domínios da atuação jurídica, evidencia-se o exercício, pelo Estado, do *ius puniendi*, prerrogativa que lhe é exclusiva, sendo possível, nesse contexto, referir-se ao denominado Direito Punitivo ou Direito Sancionador em sua acepção mais ampla (OSÓRIO, 2011, p. 37).

É notório que o Direito Administrativo, ao contrário do Direito Penal, não se limita à supervisão das condutas praticadas por particulares, com o objetivo de impedir ou punir aquelas que contrariem o ordenamento jurídico, mediante a imposição das sanções legalmente previstas. Contudo, também detém essa competência, tendo em vista a preservação do interesse coletivo (OSÓRIO, 2011, p. 37). Para melhor elucidação, é pertinente destacar o conceito de Direito Administrativo desenvolvido por Osório (2011, p. 78):

Direito Administrativo é, pois, o ramo do Direito Público, afeto ao chamado Direito do Estado, constituído por normas de organização e normas de comportamento, que se aplicam às Administrações Públicas, ao Poder Executivo, em todas as esferas, regulando suas relações entre si, com os demais Poderes, órgãos estatais e com os administrados, bem como incidindo sobre a função materialmente administrativa de qualquer entidade pública ou privada.

Após a conceituação do Direito Administrativo, passa-se à abordagem do Direito Administrativo Sancionador, entendido como um ramo derivado daquele, direcionado à apreciação de situações que envolvam o exercício da função punitiva estatal, nas quais estejam presentes relações de subordinação entre os particulares e os agentes públicos frente à Administração (OSÓRIO, 2011, p. 13).

O surgimento do Direito Administrativo Sancionador remonta ao período pós-industrial, sobretudo após os eventos da Revolução Francesa, considerando que, anteriormente, não havia sequer a separação das funções estatais, o que inviabilizava a existência de sanções administrativas propriamente ditas, já que o poder punitivo era exercido de maneira indistinta por todo o aparato estatal, sem a devida delimitação quanto à sua natureza (OLIVEIRA, 2012, p. 17-18).

Nesse contexto, o Direito Administrativo Sancionador emerge como uma alternativa ao Direito Penal, que historicamente representava um dos instrumentos mais abusivos do poder estatal, em razão de seu uso excessivo e da ausência de salvaguardas fundamentais aos acusados submetidos aos procedimentos punitivos. Com o advento da obra de Cesare Beccaria (1764) e a incorporação dos princípios consagrados pela Revolução Francesa, o Direito Penal passou por

significativas transformações, assegurando garantias mínimas à parte mais vulnerável — o réu. Em contrapartida, passou-se a atribuir ao Direito Administrativo o papel de principal responsável por práticas inquisitivas, especialmente em razão da estrutura do processo sancionador, no qual o ente que acusa — a Administração Pública — é o mesmo encarregado de julgar, reproduzindo lógica semelhante à da Inquisição (BITTENCOURT, 2010, p. 70-72).

Esse cenário decorre, em parte, da função primordial da Administração Pública, que consiste em assegurar, da forma mais eficiente possível, a promoção do interesse público, ainda que isso implique em prejuízos ao interesse particular. Tal concepção está evidenciada tanto na legislação administrativa quanto, de maneira implícita, na Constituição Federal de 1988, por meio da consagração do princípio da supremacia do interesse público.

De forma elucidativa, é pertinente mencionar os ensinamentos apresentados por Di Pietro (2012, p. 62) sobre o tema:

Assim, o Direito Administrativo nasceu e desenvolveu-se baseado em duas ideias opostas: de um lado, a proteção aos direitos individuais frente ao Estado, que serve de fundamento ao princípio da legalidade, um dos esteios do Estado de Direito; de outro lado, a de necessidade de satisfação dos interesses coletivos, que conduz à outorga de prerrogativas e privilégios para a Administração Pública, quer para limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do bem-estar coletivo (poder de polícia), quer para a prestação de serviços públicos. Daí a bipolaridade do Direito Administrativo: liberdade do indivíduo e autoridade da Administração; restrições e prerrogativas. Para assegurar-se a liberdade, sujeita-se a Administração Pública à observância da lei e do direito (incluindo princípios e valores previstos explicita ou implicitamente na Constituição); é a aplicação, ao direito público, do princípio da legalidade. Para assegurar-se a autoridade da Administração Pública, necessária à consecução de seus fins, são-lhe outorgados prerrogativas e privilégios que lhe permitem assegurar a supremacia do interesse público sobre o particular.

Por sua vez, segundo Bittencourt (2010, p. 38), o Direito Penal possui uma função ético-social, bem como, uma função preventiva, uma vez que atua:

num primeiro plano, garantindo a segurança e a estabilidade do juízo ético-social da comunidade, e, em um segundo plano, reage, diante do caso concreto, contra a violação ao ordenamento jurídico-social com a imposição da pena correspondente.

No desempenho de sua atividade, considerando que no Estado Democrático de Direito brasileiro prevalece o princípio de um Direito Penal mínimo e garantista, concebido como última ratio, o Estado garante o respeito às garantias processuais do acusado no curso do processo penal, demonstrando maior atenção à proteção desse sujeito. Tal enfoque, entretanto, difere daquele verificado, em uma análise inicial, no campo do Direito Administrativo, cuja preocupação central está orientada pela supremacia do interesse público (BITTENCOURT, 2010).

O propósito almejado por esse recente segmento da ciência jurídica, denominado Direito Administrativo Sancionador, consiste, conforme as palavras de Oliveira (2012, p. 17), em “disciplinar a imposição da sanção pela Administração Pública, visando auferir maior segurança

jurídica às relações travadas com os administrados”.

Dessa forma, como o próprio título da disciplina já sugere, o foco principal do Direito Administrativo Sancionador reside na sanção administrativa e em sua consequente aplicação diante da constatação de um ilícito administrativo. Essa imposição é compreendida como uma obrigação do Estado no exercício de sua função sancionatória, e não como uma faculdade discricionária (VITTA, 2003, p. 65).

2.1. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVO CULPOSO: CONCEITOS, DEFINIÇÕES DOUTRINÁRIAS E APLICABILIDADE JURISPRUDENCIAL

O texto original da Lei nº 8.429/92 admite a modalidade culposa prejuízo ao erário e logo despertou-se a necessidade de entender seu alcance, uma vez que é inegável que erros são cometidos no exercício da função pública, considerando-se, inclusive, a deficiência técnica de diversos agentes públicos, distribuídos pela União, estados, municípios e o Distrito Federal. Partindo-se de uma interpretação literal da norma, os erros cometidos pelos agentes públicos no exercício de suas funções, configuradores de prejuízo aos cofres públicos, justificaria seu enquadramento como improbidade administrativa. O próprio Superior Tribunal de Justiça, inclusive, admiti o dano presumido, no caso de dispensa indevida do processo licitatório (MOREIRA NETO, 2020).

Assim, a negligência ou imprudência capaz de gerar danos ao patrimônio público, independente da sua quantificação, poderia desaguar na propositura de ação civil pública por ato de improbidade, na forma prevista expressamente para as hipóteses do art. 10. A distinção entre a conduta dolosa e culposa aproveita, inclusive, para fins de aplicação das penas, incidindo, para o segundo caso, sanções menos severas, dentre as arroladas no art. 12, II, observando-se o princípio da proporcionalidade.

Na improbidade por violação de princípios, a interpretação literal do caput do art. 11 também conduziu a situações disparatadas. Meras irregularidades foram confundidas com atos ímprobos, gerando cenário de insegurança jurídica. Não se tratou de ação de má fé dos órgãos de controle, mas de dificuldades de lidar com uma categoria jurídica de difícil determinação nos primórdios de nossa Constituição, dada a carga de significados que acompanha os princípios administrativos (ÁVILA, 2014, p. 95-96).

Tal desencontro de posições quanto à efetiva infração principiológica refletiu-se em divergências de entendimentos jurisprudenciais. Por exemplo, a inaplicabilidade do percentual mínimo destinados aos recursos direcionados à saúde ou educação, constitui ato de improbidade por violação de princípios? Essa afronta legal viola a finalidade da norma a ponto de caracterizá-la como improbidade? Pesquisa jurisprudencial singela é capaz de indicar posições opostas entre

os Tribunais, denotando a dificuldade de se uniformizar compreensões sobre as condutas caracterizadoras de violação de princípios taxadas de improbidade, conforme de Decisão monocrática nº 1335745, Min. Mauro Campbell, considerou como caracterizada a improbidade por violação de princípios a não aplicação do percentual mínimo na saúde. Em sentido contrário, decisão do STF no Recurso Extraordinário com Agravo: ARE nº 743560-PR.

Sem se colocar em dúvida a possibilidade de se prever condutas culposas de causação de dano ao erário, a leitura inicial e literal da norma foi, corretamente, ajustada pelos tribunais, atendendo inclusive a apelos doutrinários. Passou-se a escrutinar a natureza da culpa, sua gravidade, o iter percorrido pelo agente na concepção, produção e execução do ato. Tal responsabilidade, além disso, não pode ser aplicada a todos os agentes públicos indistintamente (OSÓRIO, 2007, p. 273).

Os agentes políticos, que possuem uma grande margem de poder decisório com ampla liberdade funcional, não podem ser responsabilizados pelos padrões da culpa comum ou do erro técnico, não respondendo civilmente por eventuais erros de atuação, uma vez que a situação dos que governam e decidem é diversa daqueles que apenas administram (TOURINHO, 2009, p. 210).

No campo da violação dos princípios, segundo Tourinho (2009, p. 5), tanto o Ministério Público como a magistratura encetaram avanços na aplicação da norma que combate os atos de improbidade. Viu-se com maior clareza a hiato entre a violação objetiva da lei e o ato de improbidade; o tempo permitiu maior consolidação da doutrina e da jurisprudência acerca do conteúdo dos princípios administrativos, retirando, se não todas, muitas impurezas na aplicação da norma repressora neste caso; passou-se, paulatinamente, a se assimilar mecanismos de negociação em torno de atos de improbidade, afastando a dificuldade dos operadores jurídicos de persecução de tratar muitas situações.

Por fim, surgiu importante marco normativo que transformou o cenário de insegurança jurídica reclamado por muitos setores da academia, da administração, dos órgãos de controle e dos Tribunais: as alterações trazidas no Decreto-Lei nº 4.657/42 pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, pela Lei nº 13.655/2018, cuja análise, ainda que muitíssimo restrita, merece um tratamento apartado.

2.2. O ELEMENTO SUBJETIVO DOS TIPOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: NOVA PERSPECTIVA DO PROJETO DE LEI Nº 10887/2018.

Dentre as alterações mais relevantes introduzidas, destaca-se a obrigatoriedade da presença de dolo para que se configure qualquer modalidade de improbidade administrativa, equiparando-se, assim, essa conduta à desonestidade por parte do agente público. O §1º do art. 1º estabelece que: “Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts.

9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais”.

Com o intuito de delimitar a extensão do dolo para a caracterização das infrações legais, o §2º dispõe que: “Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente”, conceito reiterado no §3º, que afirma: “O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa”.

Diversos autores explicam que tanto o dolo quanto a culpa são manifestações do vínculo subjetivo que liga o agente à conduta realizada (FRANCO, 1993, p. 103). Age com dolo o “homem médio” que deseja contrariar o ordenamento jurídico ou que, sabendo da ilicitude, pratica o ato com essa finalidade (MIRANDA, 1954, p. 249).

Além do *dolus directus*, que se caracteriza pela ação ou omissão deliberada com intenção de alcançar resultado ilícito, existe o *dolus eventualis*, verificado quando o agente tem ciência de que seu comportamento pode gerar uma outra consequência contrária ao Direito — ainda que não desejada — e mesmo assim prossegue, aceitando o risco (MIRANDA, 1954, p. 250).

Pontes de Miranda adverte que “não exclui o dolo o motivo do ato, nem o fim que teve em vista o agente, nem o interesse maior, moral, política ou economicamente, que levou ao ato” (MIRANDA, 1954, p. 22). Assim, por exemplo, um prefeito que, buscando promover a modernização do Município, nomeia para cargos efetivos indivíduos altamente capacitados, mas sem concurso público, estará violando de forma dolosa o art. 37, II da Constituição (TOURINHO, 2009, p. 8).

Nota-se, portanto, que o dolo não se confunde, necessariamente, com a má-fé. O desvio de finalidade — quando o agente persegue um interesse público diverso daquele legalmente previsto — pode configurar comportamento doloso, ainda que não se enquadre no conceito comum de má-fé. Ou seja, ao desrespeitar propositalmente a legislação, o agente incorre em conduta dolosa, independentemente da intenção subjetiva que o motivou (OSÓRIO, 2019, p. 367).

A reforma normativa introduzida, no que tange ao aspecto subjetivo do tipo, vai além da simples exclusão da modalidade culposa para a configuração da improbidade administrativa. Adota-se, na prática, uma concepção de dolo que restringe a própria determinação constitucional de responsabilização por atos ímprobos, já que não basta demonstrar que o agente público tenha ciência da irregularidade e aceite o resultado. É necessário, ainda, comprovar a intenção livre e consciente de atingir o resultado ilícito — o que representa uma exigência probatória de alta complexidade para os órgãos de controle (TOURINHO, 2019, p. 9).

Com efeito, a orientação legislativa ora vigente tenderá a limitar a incidência da LIA apenas a situações em que seja evidenciada a intenção deliberada de causar prejuízo ao erário, mesmo em casos de manifesta negligência com os bens públicos. Assim, por exemplo, se um

prefeito contratar diretamente, sem licitação, uma empresa com preços superiores aos de mercado por entender que ela é mais qualificada, só será caracterizado o ato de improbidade mediante demonstração do “fim ilícito”. O mesmo vale para casos de compras com sobrepreço, aquisição de produtos vencidos ou ausência de prestação de serviços: mesmo havendo evidente lesão ao erário, a caracterização da improbidade dependerá da comprovação do dolo específico, já que o erro grosseiro não mais será suficiente, tampouco o dolo genérico (TOURINHO, 2019, p. 10).

No mesmo sentido, Tourinho (2019) destaca que, para configurar a improbidade por afronta a princípios, exige-se a demonstração da intenção de obter vantagem pessoal ou beneficiar terceiro (§1º do art. 11), bem como a ocorrência de dano relevante ao bem jurídico protegido (§5º do art. 11). A insistência em demandar dolo específico de forma reiterada acabou gerando imperfeições legislativas, visto que há hipóteses de violação a princípios que, por si sós, já encerram um objetivo finalístico implícito.

2.3. TEMA 1199 DO STF

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou o Tema 1.199 da Repercussão Geral, que tem por objetivo estabelecer se é retroativa a reforma da Lei de Improbidade Administrativa (LIA) (Lei nº 8.429/92) pela Lei nº 14.230/2021, especialmente quanto (i) à necessidade da presença do dolo como único elemento subjetivo para a configuração do ato de improbidade administrativa e (ii) a novos prazos de prescrição. O julgamento foi iniciado em 03.8.2022 e finalizado na sessão da 18/08/2022 (STF, 2022).

Ao fim do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:

- 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do dolo como elemento subjetivo;
- 2) A norma benéfica da Lei nº 14.230/2021, revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
- 3) A nova Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém, sem condenação transitada em julgado em virtude de sua revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; e
- 4) O novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Em linhas gerais, os debates consideraram alguns elementos-chaves, como a natureza do regime de improbidade – se cível ou penal –, a sensível diferença entre o gestor corrupto e o gestor inábil, a extensão do inciso XL do art. 5º da Constituição Federal e o caráter sancionador do direito administrativo (STF, 2022).

A apreciação do Tema 1.199 observou quatro pontos principais, como bem elencado pelo

relator, ministro Alexandre de Moraes:

- a) A (ir)retroatividade das condenações por ato de improbidade culposo em que há coisa julgada;
- b) A (ir)retroatividade das condenações por ato de improbidade culposo com ação em curso;
- c) A (ir)retroatividade do novo prazo de prescrição intercorrente, de 4 anos; e
- d) A (ir)retroatividade do novo prazo de prescrição geral, de 8 anos.

Por unanimidade, os Ministros deram provimento ao recurso extraordinário e reconheceram que, na atual redação da LIA, o elemento subjetivo necessário para configuração de ato de improbidade é o dolo (STF, 2022).

Os ministros André Mendonça, Nunes Marques, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux acompanharam, com fundamentos diversos, o voto do relator nos demais pontos, no sentido de reconhecer a retroatividade, em alguma medida (STF, 2022).

Os ministros Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber e Cármen Lúcia, por outro lado, restaram vencidos e defenderam a irretroatividade total da LIA, em virtude de sua natureza cível (STF, 2022).

2.4. APLICABILIDADE DO TEMA 1199 DO STF

Acerca da aplicabilidade do Tema 1199 do STF, conforme afirma Soares de Sá (2022), o Supremo Tribunal Federal definiu que as regras da lei 14.230/21 são irretroativas em relação aos feitos julgados em razão da necessidade da observância da garantia constitucional da coisa julgada, devendo ser comprovada a presença do elemento doloso em todos os casos previstos nos artigos art. 9, 10 e 11 da lei 8.429/92, inclusive aos processos propostas antes da vigência da lei 14.230/21 desde que ainda não tenham transitado em julgado, uma vez que não há como se aplicar institutos de lei que foram revogados. De igual modo, foi decidido que o sistema prescricional é irretroativo.

Fixadas as teses, é necessário se analisar as possíveis consequências advindas, especialmente no que se refere aos processos em andamento, uma vez que em relação aos processos nos quais se operou a coisa julgada ou já em execução os dispositivos da lei 14.230/21 não serão aplicados (SOARES DE SÁ, 2022).

Nesse sentido, em relação aos processos ainda não julgados, conforme a fase na qual se encontrem será necessária a reabertura do prazo para o autor de modo a permitir que adite a petição inicial para que traga elementos a fim de comprovar a presença do elemento doloso e, em seguida, reaberto o prazo para o réu se defender em homenagem ao princípio do contraditório e ampla defesa (SOARES DE SÁ, 2022). No tocante aos processos em que foi imputada a prática de ato

de improbidade administrativa culposo dada a revogação deste tipo de ato de improbidade administrativa será o caso de extinção do feito sem julgamento do mérito. (SOARES DE SÁ, 2022).

No que refere aos processos já julgados nos quais já exista condenação pendente de confirmação em instâncias superiores, caso se trate de atos de improbidade administrativa culposos previstos no art. 10 da lei 8.429/92 devem ser extintos ante a revogação da referida figura, já no que diz respeito às condenações em razão de atos de improbidade administrativa praticados de forma dolosa os processos, a depender do caso concreto, podem ou não ser devolvidos à primeira instância para que sejam coletados elementos quanto à comprovação da intenção do agente, uma vez que anteriormente era permitida a condenação com base no dolo genérico (SOARES DE SÁ, 2022).

Diante do contexto acima, ainda de acordo com Soares de Sá (2022), é possível então observar que as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1199 trarão diversos desdobramentos processuais para os tribunais, tendo em vista que, em diversos casos, deverá ser reabertos prazos e em outros haverá necessidade de retorno a instâncias inferiores.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Lei de Improbidade Administrativa, nº 8.429/1992, foi instituída em um cenário político conturbado, como resposta institucional a diversos episódios de corrupção e à má gestão deliberada do patrimônio público. Embora tramitasse na esfera cível, era notório seu viés punitivo, dada a severidade das sanções que previa.

Diversas críticas foram direcionadas ao seu texto original ao longo dos anos em que esteve em vigor. Sem a pretensão de esgotar os múltiplos ângulos possíveis de investigação dentro desse contexto, esta pesquisa limitou-se a examinar a problemática relacionada ao elemento subjetivo da conduta ímproba. Mesmo que a própria noção de improbidade remeta a comportamentos desonestos e indignos, a legislação anterior autorizava a punição de atos culposos como se fossem atos de improbidade.

Com a promulgação da Lei nº 14.230/2021, houve mudanças significativas na estrutura da LIA, entre elas a revogação da modalidade culposa, a alteração dos prazos prescricionais, a introdução da prescrição intercorrente e a restrição de determinadas penalidades, entre outras modificações. Em especial, no que se refere às normas mais favoráveis ao réu, surgiu a discussão sobre a possibilidade ou não de sua aplicação retroativa.

Conforme demonstrado, há divergência jurisprudencial e doutrinária sobre o tema. Entretanto, com base na pesquisa empreendida, evidencia-se que, diante do conteúdo sancionatório da improbidade administrativa — que, inequivocamente, configura um

instrumento repressivo voltado à punição do agente público que, de forma desonesta ou maliciosa, lesiona o erário, enriquece indevidamente ou viola princípios da Administração Pública —, resta patente a possibilidade de aplicação do princípio constitucional da retroatividade da norma mais benéfica.

Ainda que o artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal mencione expressamente a “lei penal”, verifica-se que sua interpretação pode — e deve — ser ampliada. Isso porque o legislador, ao elaborar a nova legislação, deixou evidente seu caráter punitivo e a necessidade de observância dos postulados do Direito Administrativo Sancionador (conforme os artigos 1º, § 4º, e 17-D da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021), além de ter deliberado expressamente sobre a retroatividade durante os debates legislativos, entendendo que a previsão textual não era imprescindível.

Na qualidade de Corte Constitucional, coube ao Supremo Tribunal Federal apreciar a controvérsia, por ocasião do julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989, no qual foi fixado o Tema 1199 de Repercussão Geral, restringindo-se à análise da possível (ir)retroatividade das inovações trazidas pela Lei nº 14.230/2021, em especial quanto à exigência do dolo para a configuração do ato ímprobo e à aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente.

A análise do julgamento revela uma pluralidade de entendimentos entre os ministros da Suprema Corte. Dos onze julgadores, cinco se manifestaram, com votos extensamente fundamentados, pela incidência do princípio da retroatividade *in mellius*, reconhecendo a natureza sancionatória e punitiva da norma. Foram esses os ministros André Mendonça, Nunes Marques, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes.

A tese final aprovada buscou conciliar os diferentes posicionamentos, admitindo a retroatividade apenas nos processos em andamento que imputavam ao agente conduta culposa. Com relação às ações já transitadas em julgado e às questões prescricionais, estabeleceu-se a irretroatividade da prescrição geral e a aplicação imediata da prescrição intercorrente, com início a partir da vigência da nova legislação.

Diante das limitações e dos recortes definidos por esta pesquisa, conclui-se que o princípio da retroatividade da norma mais favorável insere-se no campo do Direito Administrativo Sancionador, sendo passível de aplicação ao regime repressivo da improbidade administrativa. Isso se fundamenta em razões tanto fáticas quanto jurídico-constitucionais, evidenciando que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal destoa da doutrina majoritária e da jurisprudência até então consolidada no Superior Tribunal de Justiça no tocante ao ato de improbidade culposo e à irretroatividade prevista no art. 5º, XL, da Constituição, além de ignorar a existência de sanções administrativas mais benéficas.

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGOSTINI, Alexandra Comar de; HOSSEPIAN S. L. JÚNIOR, Arnaldo. **A invasão incondicional da lei penal e o direito administrativo sancionador como mecanismo de legitimação e controle do poder punitivo do Estado.** In: BLAZEK, Luiz Maurício Souza; MARZAGÃO JÚNIOR, Laerte I. (Coord.). *Direito administrativo sancionador.* São Paulo: Quartier Latin, 2014.

ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. **Competências na Constituição de 1988.** 3. ed. São Paulo: Atlas, 2005.

ATALIBA, Geraldo. **República e Constituição.** 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1998. BAH, Saliou. *L'effectivité des conventions anti-corruption internationales.* Genève: Schlthess Editions Romandes, 2013.

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. **Curso de direito administrativo.** 34. ed. São Paulo: Malheiros, 2019.

BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. **Princípios gerais de direito administrativo.** 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. v. 1.

BARCELLAR FILHO, Romeu Felipe. **Princípios constitucionais do processo administrativo disciplinar.** São Paulo: Max Limonad, 1998.

BINENBOJM, Gustavo, CYRINO, André. **O art.28 da LINDB: a cláusula geral do erro administrativo. Revista de Direito Administrativo – RDA. Edição Especial.** Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2018.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tema 1199 - **Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente.** Brasília, DF. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4652910&numeroProcesso=843989&classeProcesso=ARE&numeroTema=119>

9. Acesso em 19 abril 2024.

CAPEZ, Fernando. **Limites constitucionais à lei de improbidade.** São Paulo: Saraiva, 2010.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de direito administrativo.** 32. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Atlas, 2018.

CUNHA, Rogério Sanches. **Manual de direito penal: parte geral.** 6. ed. rev. ampl. atual. Salvador: Juspodivm, 2018.

DI PIETRO, Maria Sílvia Zanella. **Direito administrativo.** 32. ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Atlas, 2019.

- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; MARRARA, Thiago. **Lei Anticorrupção comentada**. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018.
- DIAS, Eduardo Rocha. **Sanções administrativas aplicáveis a licitantes e contratados**. São Paulo: Dialética, 1997.
- FERREIRA, Daniel. **Sanções administrativas**. São Paulo: Malheiros, 2001. FERREIRA, Daniel. **Teoria geral da infração administrativa a partir da Constituição Federal de 1988**. Belo Horizonte: Fórum, 2009.
- FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. **Lições de Direito Econômico**. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.
- FRANCO, Silva Alberto et al. **Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993.
- HUNGRIA, Nelson. **Ilícito administrativo e ilícito penal**. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 24-31, 1945.
- JORDÃO, Eduardo. **O art. 22 da LINDB: acabou o romance: reforço do pragmatismo do direito público brasileiro**. Revista de Direito Administrativo – RDA. Edição especial. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: Editora FVG, 2018.
- JUNIOR, A. P. G. **Instituições de Direito Processual Civil**. 3°. ed. Belo Horizonte: Edições Almedina, 2005.
- LOBO DA COSTA, Regina Helena. **Direito Administrativo Sancionador e Direito Penal: a necessidade de desenvolvimento de uma política sancionadora integrada**. In: BLAZEK, Luiz Maurício Souza; MARZAGÃO JÚNIOR, Laerte I. (Coord.). **Direito Administrativo Sancionador**. São Paulo: Quartier Latin, 2014.
- MADUREIRA, M. **Sanção Administrativa Geral: Anatomia e autonomia**. Coimbra: Del Rey, 2016.
- MANCURSO, R. C. **Sistema Brasileiro de Precedentes: natureza, eficácia, operacionalidade**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014.
- MARINONI, L. G.; MITIERO, D. **O Projeto do CPC. Críticas e propostas**. São Paulo: RT, 2010.
- MAXIMILIANO, C. **Hermenêutica e Aplicação do Direito**. Rio de Janeiro: Forense, 2011.
- MELLO, Rafael Munhoz de. **Princípios constitucionais de direito administrativo sancionador: as sanções administrativas à luz da Constituição Federal de 1988**. São Paulo: Malheiros, 2007.

- MENDONÇA, José Vicente Santos de. **A verdadeira mudança de paradigmas do direito administrativo brasileiro: do estilo tradicional ao novo estilo.** Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 265, p. 179-198, 2014
- MILARÉ, Édis. **Direito do ambiente.** 8. ed. São Paulo: RT, 2013.
- MIRABETE, Júlio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. **Manual de direito penal: parte geral.** 33. ed. rev. atual. São Paulo: Atlas, 2018.
- MIRANDA, Pontes de. **Tratado de Direito Privado: parte geral.** Tomo II. Rio de Janeiro: Editor Boso, 1954
- MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo; GARCIA, Flávio Amaral. **A principiologia no direito administrativo sancionador.** Revista eletrônica de direito administrativo econômico, Salvador, n. 28, nov./jan. 2011/2012. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/codrevista.asp?cod=610>. Acesso em 04 abril. 2024
- MOREIRA NETO, Floriano de Azevedo, FREITAS, Rafael Vêras de. **Comentários à Lei nº13.655/2018 (Lei da Segurança para a Inovação Pública).** Belo Horizonte: Forum, 2020. 1. 3908.
- NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira. **Sanções administrativas e princípios de direito penal.** Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 219, p. 127- 151, jan./mar. 2000.
- NUCCI, Guilherme de Souza. **Curso de direito penal.** Rio de Janeiro: Forense, 2017. v. 1.
- OLIVEIRA, Ana Carolina Carlos de. **Direito de intervenção e direito administrativo sancionador: o pensamento de Hassemer e o direito penal brasileiro.** 2012. 256 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2012.
- OLIVEIRA, José Roberto Pimenta. **Improbidade administrativa e sua autonomia constitucional.** Belo Horizonte: Fórum, 2009.
- OLIVEIRA, José Roberto Pimenta. **Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no direito administrativo brasileiro.** São Paulo: Malheiros, 2006.
- OLIVEIRA, Régis Fernandes de. **Infrações e sanções administrativas.** São Paulo: RT, 1985.
- OSÓRIO, Fábio Medina. **Direito administrativo sancionador.** 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2015
- OSÓRIO, Fábio Medina. **Direito Administrativo Sancionador.** São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. p. 367.
- PADILHA, Maria Ângela Lopes Paulino. **As sanções no Direito Tributário.** São Paulo: Noeses, 2015.

- PEREZ, Adolfo Carretero; SANCHEZ, Adolfo Carretero. *Derecho Administrativo Sancionador*. 2. ed. Madri: Editoriales de Derecho Reunidas, 1995.
- PRADO, Luiz Regis. **Curso de Direito Penal Brasileiro**. São Paulo: RT, 2018. v. I.
- SILVA, _____. **Curso de Direito Constitucional Positivo**. São Paulo: Malheiros, 2022.
- SILVA, J. A. D. **Comentário contextual à Constituição**. São Paulo: Malheiros, 2005.
- SOARES DE SÁ, Acácia Regina. Algumas das consequências do julgamento do tema 1199 do STF. **Migalhas**, 2022. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/372543/algumas-das-consequencias-do-julgamento-do-tema-1199-do-stf>. Acesso em 02 maio 2024.
- SOUZA, C. A. M. D. **Segurança Jurídica e Previsibilidade**. São Paulo: Editora LTR, 1996.
- SUNDFELD, Carlos Ari, GIACOMUZZI, José Guilherme. **O Espírito da Lei nº 13.655/2018: Impulso Realista para a Segurança Jurídica no Brasil**. IN Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 16, n. 62, Abri/jun, 2018.
- TOURINHO, Rita. **Discricionariedade Administrativa: Ação de Improbidade & controle principiológico**. Curitiba: Juruá, 2009
- VITTA, Heraldo Garcia. **A sanção no direito administrativo**. São Paulo: Malheiros, 2003
- VORONOFF, Alice. **Direito administrativo sancionador no Brasil: justificação, interpretação e aplicação**. Belo Horizonte: Fórum, 2018.
- VORONOFF, Alice. **Direito Administrativo Sancionador**. Belo Horizonte: Fórum, 2019.